

ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТНОГО АЗОТА В ПОЧВЕ ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА.

Т.Ураимов

и.о. профессор кафедры агрохимии и почвоведения Андижанский института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935592>

Президент Республики и правительства поставили главной задачей в области сельского хозяйства повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур в том числе хлопчатника.

В успешном решении этой задачи большое значение имеет защита хлопчатника от болезней, вредителей и уничтожение сорняков.

В Узбекистане для защиты растений от сорняков является составной частью агротехнической мероприятий осуществляемых в фермерских хозяйствах.

В современном этапе развития. Сельского хозяйства Республики Узбекистан разработаны обеспечивающие плодородия почв, устойчивость урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур. Как, показывает практика многие из них не дают желаемые результаты, а иногда дают очень низкие показатели. Главной причиной этого является большие нормы применяемых минеральных удобрений, средств защиты растений или химикаты. В результате этого наши почвы отравляются, дегумифицируются, а иногда деградируются.

Применение гербицидов, на основе изучения агрохимических свойств почв положительно влияют на плодородие используемых земель, тем самым создаст условия получения хорошего урожая хлопка-сырца, так как на хлопковом поле питательных элементов, сорные растения.

В указах Президента Республики Узбекистан а также решениях правительства перед научными работниками поставлены конкретные задачи по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, качество продуктов и охраны окружающей среды, для обеспечения потребности населения страны.

В условиях рыночной экономики одной из главных задач в области сельского хозяйства является дальнейшее развития хлопководства, других сопутствующих культур. Этого можно достичь путем внедрения более урожайных сортов хлопчатника, правильным освоением научно – обоснованных чередованные культур а также правильного и эффективного применения удобрения, средств защиты растений так как засоренность полей сорняками приносят большой урон урожайности сельхоз культур (до 10-20 % более).

В условиях интенсивного земледелия в Узбекистане химический метод борьбы, как наиболее доступный эффективный хотя и недешевый в ближайшие годы сохранят свое ведущее место в комплексе сельскохозяйственных мероприятий.

Актуальность задачи исследований. Для дальнейшего изучения эффективности гербицидов необходимо исследовать природу действия их на культурные и сорные растения а также на агрохимические свойства почв. Надо заметить, сто до настоящего времени не изучено действие применяемых гербицидов «Стомп» и «Строби» на агрохимические свойства почв, урожайность хлопчатника все, это показывает актуальность полевых исследований.

В связи вышеуказанным нами были проведены полевые опыты и лабораторные анализы с задачей определить влияния гербицидов Стоип, Строби на агрохимические свойства почв, на рост, развития и урожайность хлопчатника в условиях орошаемых луговых почв Андижанского вилоята.

Изученность вопроса. Литературные данные показывают, что одним из способов, уменьшающих непродуктивный вынос элементов питания сорняками, улучшающих почвенное плодородие, является применение гербицидов они, оказывая ингибирующее действия на сорные растения способствуют более продуктивному использованию питательных веществ удобрения и почв культурными растениями [1.2.3].

Работами ряда исследователей [6.8.9.10] установлено, при внесении оптимальных доз гербицидов в различных почвенно- климатических условиях на вариантах с применением гербицидов содержание нитратного, аммиачного азота и подвижного фосфора было больше, чем в контрольном варианте.

Ознакомление результатами опытов отечественных и зарубежных авторов по влиянию гербицидов на агрохимические свойства разных типов почв свидетельствуют, что гербициды, вносимые при посеве сельхоз культур по разному влияют на содержание основных питательных элементов .

Объектов исследований и краткая агрохимическая характеристика почв. Полевые опыты проводились в Альтинкульском районе Андижанской области республики Узбекистан.

Большая часть территория области расположена на левобережье Кара-Дарья. На правобережье расположены часть Пахтаабадского и Избосканского района.

В целом область расположена засушливом климатическом поясе Характерная особенность климата – резкая континентальность кроме того, приуроченность годовых осадков самое высокое количество гумуса (табл. 1) приходится на горизонт 10-30 см -1,35 % и с глубиной содержание его равномерно уменьшается. Распределение валового азота по профилю разреза аналогично гумусу варьирует в пределах 0,091-0,121 % в верхних горизонтах (30-50 см). Эти почвы сравнительно богаты валовым фосфором и калием .

Почвы опытного участка орошаемые луговые на пролювиально аллювиальных отложениях, незасоленные. Они приурочены к средней части Грунтовые воды конусов выноса рек залегают на глубине 2-3 метра.

Условия возделывания и применяемая, агротехника на полевом опыте была общепринятой для данного почвенно- климатического района. Все виды мероприятий по уходу за посевами хлопчатника и фенологические нами наблюдения проводились самостоятельно, качественно.

В почвенных образцах в лабораторных условиях определяли:

- 1) Механический состав по методу пинетки с применением гексаметофосфата натрия.
- 2) Гумус по методу Тюрина.
- 3) Валовый азот, фосфор, калий по методу К.Е. Гинзбург, модификаций И.М. Мальцевой и А.И. Гриценко.
- 4) CO_2 карбонатов – адцидеметрический

Для изучения влияния норм применения гербицидов на содержание питательных элементов на орошаемых луговых почвах распространенных в Андижанской области нами

были отобраны образцы почв из разрезов заложенных в разных районах, где гербициды не применялись, применен один, 3-4 года и более 5 лет.

Влияние гербицидов на содержание нитратного азота

Таблица 1

Номер варианта	Варианты опыта	Доза гербицидов кг/га	Глубина горизонта, см	Фазы развития хлопчатника и содержание, мг/				
				Перед посевом см	2-4 постоянных листьев	Бутоны и зачатия	Цветение	Конец вегетации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Контроль	0	0-10	20,2	28,3	26,0	20,3	11,2
			10-20	12,1	15,5	14,7	10,9	8,4
			20-30	8,1	11,2	10,8	8,0	3,6
			30-50	3,8	5,6	6,3	3,6	2,3
2	Стомп	1,5	0,10	19,0	24,5	42,9	27,5	13,6
			10-20	11,6	16,6	27,5	17,6	3,5
			20-30	8,1	12,2	15,2	10,3	6,8
			30-50	4,9	6,7	10,8	6,7	1,4
3	Стомп	2,0	0-10	22,5	31,0	52,0	31,1	15,6
			10-20	15,5	19,8	24,7	17,5	10,7
			20-30	9,9	12,6	13,7	12,7	7,7
			30-50	5,5	9,3	10,1	8,5	4,9
4	Стробы	1,5	0-10	19,0	25,9	41,6	24,7	14,3
			10-20	12,9	16,0	20,1	13,6	9,2
			20-30	9,5	12,1	12,9	12,1	6,0
			30-50	5,4	6,9	10,5	8,5	2,6
5	Стробы	2,0	0,10	21,9	31,9	55,6	30,8	15,3
			10-20	14,6	17,1	22,1	17,9	9,9
			20-30	9,7	11,8	12,7	10,4	6,8
			30-50	6,5	8,0	10,3	8,9	1,8

Многим исследователями в различных почвах установлен что, основным критерием характеризующий питательный режим культурных растений, является содержание подвижных форм азота, фосфора и калия.

От их содержания зависит нормальное развитие растений, величина получаемого урожая, а также плодородие орошаемых почв.

В результате полученных данных лабораторных анализов замечено, что в начальные фазы вегетации хлопчатника в случае использования гербицидов содержание нитратов в почве не высокие.

Величина нитратного азота на 18-33 % превышала таковую на вариантах, где гербициды вносили раздельно, ленточным способом при посеве.

Наибольшее накопление нитратов в пахотном (0-10,10-20 и 20-30 см) и подпахотном горизонте (30-50 см) обнаружено в период 2-4 настоящих листочков. Книзу профиля содержание их уменьшилось, достигая минимума в горизонте 30-50 см.

На вариантах с гербицидом Строби, содержание нитратного азота в почве было самое высокое в случае применения препарата в дозе 2,0 кг/га ленточным способом. Здесь

количество нитратов в фазе 2-4 настоящих листочков равнялось 70,6 мг/кг против 46,7 мг/кг на контрольном варианте опыта.

Начиная с фазы бутонизации до конца вегетации конца вегетации хлопчатника варианте опытных вариантах количество нитратов в почве было больше, чем на контрольном варианте.

Получение результаты урожая хлопка сирца показывают за три года (2019 – 2021 гг.) в среднем на контрольном варианте получено 24,3 ц/ га. На варианте с применением гербицида Стомп, - Строби выращено, соответственно 31,4 и 30,7 ц/га урожайность. Прибавка урожая хлопка-сырца составляет 7,1 и 6,4 центнер с одного гектара.

На основе проведенных полевых опытов можно сделать выводы. 1. На основании проведенных можно утверждать, что гербициды Стомп, Строби с минеральными удобрениями в разных дозах и способах применения на посевах хлопчатника, уничтожая сорняки и уменьшая бесполезный вынос питательных элементов, способствуют более значительному накоплению нитратного азота в почве. 2. В отсутствие сорных растений следовательно рост, развитие растений проходит в более благоприятных условиях, а это способствует увеличению продуктивности растений хлопчатника и урожая хлопка-сырца

REFERENCES

1. Рашидов М.И. ва бошқалар. Ғаллазорларда Гранстар гербицидини фосфорли ва калийли ўғитлар билан биргаликда қўллаш бўйича тавсиянома – Тошкент. 2002. 8 б.
2. Ризаев Ш., Мўминов К. Агротехнические и химические меры борьбы с сорняками на посевах озимой пшеницы Зерновое хозяйство. 2002 № 6. с 21-22.
3. Шодмонов М. Алмашлаб экиш ва гербицидлар қўллашнинг буғдой далаларидаги бегона ўтларга таъсири. Ж.Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. 2004 - № 2 (16) 24-27 б.
4. Ризаев Ш., Мўминов К. Ғалла майдонидаги бегона ўтларга қарши кураш тадбирлари. Ж. Агро.илм. № 6 (20)-2015. 38-39 б.
5. Ладонин В. Комплексное использование средств химизации в интенсивных технологиях возделывания зерновых культур сб. трудов. М.В.О. Агропромиздат. 1968. с 8-12.
6. Володин В. Пищевой режим почвы в посевах кукурузы в связи с применением гербицидов. Научных труды Курской с-х опытной станции Т.7. 1. 1971. С. 114-115.
7. Королев Л., Старосельский. Роль гербицидов в использовании растениями питательных веществ удобрений Ж. Химия в сельском хозяйстве, 1968 № 10- с 36-40.
8. Алеев Ш. и др. Влияние прометрина и атразина на некоторые агрохимические свойства и микрофлоры почвы в условиях предгорного Крыма. Труды ВНИИСХЗР, вып 3.1973. с. 113-116.
9. Солянова Э., Бахромов С. Гербициды в хлопково-люцерновом севообороте. Ж. Химия в сельском хозяйстве 1980. С. 45-46.
10. Цветкова С. Действие симазина и атразина на агрохимические свойства почвы. Ж. Вестник сельскохозяйственные. 1966 № 2. с. 35-36.